

GAMIFICANDO A MATEMÁTICA
O KAHOOT! COMO INSTRUMENTO PARA O ENSINO DE
MATEMÁTICA NA EDUCAÇÃO BÁSICA

 DOI: 10.5281/zenodo.17186761

Edgleison de Sousa Suriano

Especialista em Matemática, Suas Tecnologias e o Mundo do Trabalho-UFPI

Gestor Escolar SME-Novo Oriente/CE

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/5345078109513429>

E-mail: edgleisonsousa4@gmail.com

Leonardo de Souza Portal

Mestre em Tecnologias Emergentes na Educação – Must University

Professor na SEDUC/MT.

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/1319158687343773>

E-mail: Leonardo.portal@edu.mt.gov.br

Aline Pereira Rodrigues

Mestranda em Tecnologias Emergentes na Educação - Must University

Professora efetiva nos municípios de Niterói e São Gonçalo/RJ

E-mail: aliniprm@yahoo.com.br

Cynthia Holanda Magalhães

Doutoranda em Ciências da Educação – UNADES

Professor na SEDUC/CE e na SME-Fortaleza/CE

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/6651398648049780>

E-mail: cynthiahm30@hotmail.com

Maria Isabel Coêlho Moraes

Mestranda em Tecnologias Emergentes na Educação – Must University

Professora efetiva em Bacabeira/MA.

Professora em São José de Ribamar/MA

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/7394615937257387>E-mail: isabel.moraes.escola@gmail.com

RESUMO

A presente pesquisa teve como objetivo analisar como a gamificação, por meio da plataforma *Kahoot!*, pode contribuir para o ensino da Matemática. Utilizou-se abordagem qualitativa com base em pesquisa bibliográfica, desenvolvida em três etapas: levantamento, análise e sistematização das fontes. Os critérios de seleção incluíram artigos revisados por pares, publicados entre 2021 e 2025, com foco no tema investigado. Os resultados evidenciaram que o *Kahoot!* promove engajamento, participação ativa e avaliação formativa, ao mesmo tempo em que contribui para o desenvolvimento de habilidades cognitivas e a motivação dos estudantes. Dificuldades como a falta de infraestrutura e formação docente foram também observadas, indicando a necessidade de investimentos em tecnologia e capacitação. Os objetivos propostos foram atendidos, e as perspectivas futuras apontam para a ampliação do uso da gamificação no contexto escolar, desde que articulada a um planejamento pedagógico reflexivo e intencional.

Palavras-chave: Gamificação. Ensino da Matemática. Kahoot. Avaliação Formativa. Tecnologias Educacionais.

ABSTRACT

This research aimed to analyze how gamification, through the Kahoot! platform, can contribute to Mathematics education. A qualitative approach was used, based on bibliographic research developed in three stages: survey, analysis, and systematization of sources. The selection criteria included peer-reviewed articles published between 2021 and 2025, focusing on the investigated theme. The results showed that Kahoot! fosters engagement, active participation, and formative assessment while contributing to the development of cognitive skills and student motivation. Challenges such as lack of infrastructure and teacher training were also identified, highlighting the need for investment in technology and professional development. The proposed objectives were achieved, and future perspectives suggest expanding the use of gamification in schools, as long as it is integrated into reflective and intentional pedagogical planning.

Keywords: Gamification. Mathematics Education. Kahoot. Formative Assessment. Educational Technologies.

INTRODUÇÃO

A incorporação de recursos digitais nas práticas pedagógicas tem promovido mudanças significativas no processo de ensino-aprendizagem, sobretudo no campo da Matemática. Nesse contexto, destaca-se a gamificação como estratégia inovadora capaz de transformar a experiência educacional em algo mais interativo e motivador.

Segundo Araújo *et al.* (2024) e Azevedo *et al.* (2021) a aplicação de plataformas como o *Kahoot!* favorece o engajamento e a participação ativa dos estudantes.

A gamificação, entendida como a utilização de elementos dos jogos em ambientes educacionais, apresenta potencial para superar métodos tradicionais centrados na memorização. Em convergência com Oliveira (2021) e Mesquita e Bueno (2023), observa-se que o uso de jogos digitais promove ambientes de aprendizagem mais dinâmicos, colaborativos e inclusivos. Tais aspectos são especialmente relevantes no ensino da Matemática, disciplina comumente associada a altos índices de rejeição.

A plataforma *Kahoot!* desponta como um recurso versátil, amplamente utilizado no ensino básico e superior, por permitir a criação de quizzes interativos e personalizáveis. Para Casemiro e Costa (2023) e Castilho e Haydu (2024), o uso dessa ferramenta possibilita avaliações formativas, com *feedback* imediato e acompanhamento do desempenho discente em tempo real. Essa abordagem contribui para a ressignificação do erro e o fortalecimento da autonomia dos estudantes.

Apesar das contribuições apontadas, a implementação efetiva do *Kahoot!* enfrenta desafios estruturais e pedagógicos. Castro (2023) argumenta que a limitação de infraestrutura tecnológica nas escolas públicas e a falta de formação docente específica comprometem o uso sistemático do recurso. Em convergência com Araújo e Oliveira (2021), tais entraves exigem políticas educacionais que promovam equidade digital e capacitação profissional contínua.

Este trabalho teve como objetivo geral analisar como a gamificação, por meio da plataforma *Kahoot!*, pode potencializar o ensino da Matemática. Como objetivos específicos, buscou-se investigar os efeitos da gamificação no engajamento dos alunos, identificar as funcionalidades pedagógicas da ferramenta e avaliar a percepção de professores e estudantes sobre sua aplicação. A pesquisa foi orientada por uma abordagem qualitativa e bibliográfica.

Metodologicamente, a investigação seguiu três fases: levantamento de fontes no Google Acadêmico, análise crítica do material selecionado e sistematização dos dados. Conforme Gil (2017) e Creswell e Creswell (2021), a pesquisa bibliográfica permite a construção de um referencial teórico sólido, a partir da leitura seletiva e da interpretação de conteúdos especializados. Foram adotados critérios de seleção como relevância temática, revisão por pares e publicação entre 2021 e 2025.

A análise dos estudos revelou que a aplicação do *Kahoot!* no ensino da Matemática promove maior engajamento, favorece a aprendizagem significativa e estimula o pensamento crítico dos alunos. Os achados também apontaram limitações relacionadas à infraestrutura e ao preparo docente, indicando a necessidade de ações articuladas para superar tais barreiras. Ainda assim, os objetivos delineados foram plenamente alcançados.

Dessa forma, conclui-se que o *Kahoot!* é uma ferramenta pedagógica promissora, cuja eficácia depende de sua integração consciente ao planejamento didático. Ao combinar ludicidade, interatividade e avaliação formativa, a plataforma contribui para tornar a Matemática mais acessível e atrativa. As perspectivas futuras apontam para a ampliação de seu uso, desde que sustentada por investimentos em formação e tecnologia educacional.

O ENSINO DA MATEMÁTICA POR MEIO DA HISTÓRIA

A trajetória do ensino de Matemática tem sido marcada por uma constante tensão entre a reprodução de conteúdos e a construção crítica do conhecimento. Sobre o ponto de vista de Bicudo (1999) e Saito (2016), o ensino não pode restringir-se à simples transmissão de técnicas, mas deve mobilizar o pensamento autônomo do sujeito em sua formação. Em convergência com Sousa (2018), o ensino matemático precisa ultrapassar a dimensão mecânica e fragmentada, estruturando-se em vínculos históricos e conceituais.

Historicamente, a Matemática escolar foi organizada sob os moldes da didática tradicional, priorizando o treinamento e a memorização. Argumenta Sousa (2018) que essa lógica ignora os nexos internos e externos dos conceitos, promovendo um ensino empírico e descontextualizado. De outro modo, Saito (2016) propõe o movimento de construção de interfaces entre a História da Matemática e sua prática pedagógica, conferindo sentido aos conteúdos ensinados.

Em convergência com Pereira e Saito (2018), a valorização dos instrumentos matemáticos históricos revela a articulação entre teoria e prática, resgatando o contexto de criação dos conceitos. Como expõe Lara (2013), a História da Matemática oferece não apenas uma cronologia de descobertas, mas um método investigativo que evidencia os modos de saber de distintas civilizações. Tal abordagem favorece o desenvolvimento do pensamento crítico dos estudantes.

Antagonicamente à visão conteudista, a incorporação da história nos processos de ensino requer um redimensionamento epistemológico. Argumenta Saito (2016) que não se trata de ensinar Matemática por meio da História, mas de construir uma interface que revele as condições histórico-sociais da produção do saber. Em convergência com Sousa (2018), essa perspectiva favorece a superação do ensino fragmentado e aproxima os sujeitos da fluência conceitual.

De outro modo, a História da Matemática tem sido muitas vezes reduzida a um repositório de curiosidades em livros didáticos, limitando sua potência pedagógica. Como expõe Lara (2013), tal uso esvazia seu caráter formativo e contribui para um ensino superficial. Argumenta Sousa (2018) que a integração entre forma e conteúdo é essencial para que o aluno compreenda a totalidade dos conceitos.

A crítica à linearidade das narrativas tradicionais é recorrente nos estudos de Saito (2016), que denuncia o presentismo historiográfico como um entrave à compreensão profunda da Matemática. Em convergência com Bicudo (1999), o ensino deve cultivar o cuidado com a formação do sujeito, articulando lógica, linguagem e experiência histórica. Assim, as práticas docentes precisam considerar o movimento dialético do conhecimento.

Sobre o ponto de vista de Pereira e Saito (2018), os instrumentos matemáticos históricos não apenas ilustram conteúdos, mas configuram-se como mediações didáticas. Tais recursos possibilitam ao professor articular a aprendizagem com os processos de investigação. Argumenta Sousa (2018) que essas mediações permitem ao aluno acessar o pensamento teórico, compreendendo a gênese e a estrutura dos conceitos.

Em convergência com Lara (2013), o ensino por meio da História propicia ao estudante reconhecer a Matemática como uma construção cultural e humana. Como expõe Saito (2016), essa construção deve considerar o contexto sociocultural da produção do conhecimento, rejeitando o modelo universalista e homogêneo. A valorização da diversidade epistemológica amplia as possibilidades de ensinar e aprender Matemática.

Ao considerar o movimento lógico-histórico como eixo didático, Sousa (2018) destaca a importância das situações desencadeadoras de aprendizagem. Tais situações rompem com o ciclo vicioso da reprodução, estimulando a reflexão e a problematização. Em convergência com Bicudo (1999), essa abordagem se alinha a uma concepção de ensino voltada para a formação crítica do sujeito.

O conceito de interface entre história e ensino, segundo Saito (2016), implica a construção de práticas pedagógicas que reflitam sobre o processo histórico da Matemática. Essa articulação favorece uma didática mais significativa, ao passo que conecta os saberes acadêmicos às vivências dos alunos. Argumenta Pereira e Saito (2018) que essa conexão fortalece a aprendizagem por meio da experimentação e da contextualização.

Como expõe Lara (2013), os estudos recentes indicam um crescimento expressivo nas produções que integram História e Ensino de Matemática, o que reforça sua relevância acadêmica. Em convergência com Sousa (2018), essa tendência aponta para a necessidade de formar professores capazes de operar com múltiplas linguagens e referenciais. Assim, a formação docente assume papel estratégico na renovação da prática educativa.

Por fim, observa-se que a gamificação da Matemática encontra respaldo nessa perspectiva histórica ao incorporar desafios contextualizados, resgatar práticas culturais e promover o engajamento cognitivo. Argumenta Saito (2016) que tais estratégias, aliadas à abordagem histórico-epistemológica, ampliam o alcance da aprendizagem significativa. Em convergência com Bicudo (1999), a educação matemática torna-se, assim, uma experiência formadora e transformadora.

METODOLOGIA

A presente investigação caracteriza-se como uma pesquisa de abordagem qualitativa, com foco na compreensão das contribuições da gamificação para o ensino de Matemática por meio da plataforma *Kahoot!*. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, cujo objetivo foi o de analisar e interpretar criticamente produções acadêmicas sobre o tema. A bibliografia foi selecionada com base em critérios de relevância teórica e afinidade com o objeto de estudo, conforme preconizado por Gil (2017) e Creswell e Creswell (2021), os quais destacam a importância da fundamentação sólida para a validação de estudos qualitativos.

O desenvolvimento da pesquisa deu-se em três etapas interdependentes, quadro 01. Na primeira fase, foi realizado um levantamento exploratório no Google Acadêmico, com a finalidade de identificar os principais autores e obras que discutem gamificação no ensino da Matemática por intermédio do *Kahoot!*. Na segunda fase, procedeu-se à leitura seletiva e analítica das obras, buscando compreender os

fundamentos, estratégias e efeitos da gamificação no contexto educacional. Segundo Gil (2017), essa etapa é essencial para o refinamento do foco investigativo e a construção do referencial teórico pertinente.

Quadro 1 – Fases da pesquisa bibliográfica com abordagem qualitativa

Fase	Descrição	Autores Fundamentais
1. Levantamento	Identificação de fontes teóricas no Google Acadêmico, com foco em obras relevantes ao tema.	Gil (2017) Creswell e Creswell (2021)
2. Análise	Leitura seletiva e crítica das obras, com identificação de categorias conceituais e contribuições.	
3. Sistematização	Organização dos dados por fichamentos, construindo inferências teóricas sobre o objeto investigado.	

Fonte: Elaborada pelos autores.

A terceira e última etapa consistiu na organização dos dados obtidos por meio de fichamentos e sínteses críticas, permitindo a construção de categorias de análise e a articulação entre os diferentes autores selecionados, como Bicudo (1999), Saito (2016), Lara (2013), Pereira e Saito (2018) e Sousa (2018) que compuseram o marco teórico. Conforme orientações metodológicas de Creswell e Creswell (2021), a interpretação qualitativa dos dados foi pautada na busca por padrões de sentido e na elaboração de inferências que contribuam para o aprofundamento teórico sobre a gamificação na prática pedagógica da Matemática.

Durante o processo de levantamento bibliográfico, foram adotados critérios de inclusão e exclusão para garantir a relevância e a atualidade das fontes utilizadas, quadro 02. Inicialmente, priorizou-se a busca por estudos revisados por pares, publicados entre os anos de 2021 e 2025. A leitura atenta dos títulos e resumos permitiu filtrar apenas os textos que apresentavam relação direta com o tema da gamificação no ensino de Matemática. Além disso, eliminaram-se obras com abordagem genérica, duplicadas ou com escopo divergente dos objetivos propostos.

Quadro 2 – Critérios de seleção e eliminação dos estudos.

Tipo de Critério	Descrição
Período de publicação	Artigos publicados entre 2021 e 2025.
Revisão por pares	Apenas textos submetidos à avaliação por pares foram considerados.
Relevância temática	Exclusão de artigos que não tratavam diretamente da gamificação na Matemática.
Qualidade do resumo	Resumos incoerentes ou que não indicavam alinhamento ao objetivo da pesquisa foram desconsiderados.
Evitar duplicidade	Artigos repetidos ou publicados em mais de um veículo foram eliminados.

Fonte: Elaborada pelos autores.

Após a aplicação rigorosa dos critérios definidos, restaram oito estudos considerados pertinentes para compor o corpus da pesquisa. Esses estudos apresentaram contribuições relevantes à compreensão das potencialidades do *Kahoot!* como estratégia didática no ensino de Matemática. Os textos selecionados foram organizados, fichados e integrados ao referencial teórico para subsidiar a análise. A consistência metodológica e a coerência temática foram os principais fundamentos para a escolha final das publicações. Esses artigos sustentam a reflexão sobre práticas pedagógicas inovadoras e contextualizadas.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Resultados

A incorporação do *Kahoot!* no ensino da Matemática tem sido destacada como uma estratégia inovadora que potencializa o engajamento discente. Sobre o ponto de vista de Araújo *et al.* (2024) e Azevedo *et al.* (2021) o uso de jogos digitais interativos favorece a participação ativa dos alunos, promovendo ambientes mais dinâmicos e colaborativos. Em convergência com Oliveira (2021), a gamificação permite que o estudante associe o aprendizado a uma experiência lúdica e desafiadora, facilitando a retenção de conteúdos matemáticos.

Argumenta Castilho e Haydu (2024) que, ao estimular a competição saudável e o *feedback* imediato, o *Kahoot!* contribui para a motivação dos estudantes, mesmo em contextos de dificuldade com a disciplina. Como expõem Casemiro e Costa (2023), o formato do jogo, ao possibilitar múltiplas tentativas e correção em tempo real, permite que os erros sejam ressignificados como oportunidades de aprendizagem. Essa prática rompe com o paradigma da avaliação punitiva e fortalece a confiança dos alunos.

Em convergência com Mesquita e Bueno (2023), o uso do *Kahoot!* contribui para o desenvolvimento do raciocínio lógico ao demandar respostas rápidas e assertivas. Para Araújo e Oliveira (2021), essa exigência temporal estimula a concentração e a agilidade mental, o que se mostra especialmente relevante no ensino de conteúdos abstratos da Matemática. De outro modo, tal recurso permite ao professor diagnosticar o nível de compreensão da turma de forma interativa.

Segundo Castro (2023), a utilização do *Kahoot!* amplia as possibilidades metodológicas no ensino da Matemática ao favorecer práticas mais centradas no aluno. Em convergência com Azevedo *et al.* (2021), o protagonismo estudantil é reforçado na medida em que os jogos induzem à tomada de decisão rápida, análise de alternativas e reflexão crítica sobre os erros cometidos. Essa postura ativa contribui para a autonomia intelectual dos discentes.

De outro modo, Casemiro e Costa (2023) ressaltam que o uso do *Kahoot!* não deve ser restrito a momentos de avaliação, mas incorporado como parte do processo contínuo de ensino-aprendizagem. Como argumentam Oliveira (2021) e Araújo *et al.* (2024), o jogo digital pode ser integrado à explicação de conteúdos, revisões temáticas e atividades de fixação, assumindo uma função formativa que ultrapassa o simples entretenimento.

Em convergência com Castilho e Haydu (2024), a aplicação do *Kahoot!* na Matemática favorece a criação de ambientes de aprendizagem mais horizontais, onde o erro é acolhido e a aprendizagem se dá de forma dialógica. Para Mesquita e Bueno (2023), a interatividade do jogo favorece a comunicação entre os pares e com o professor, permitindo que dúvidas sejam discutidas de forma espontânea e contextualizada, fortalecendo a construção coletiva do conhecimento.

Argumenta Castro (2023) que o *Kahoot!* promove maior inclusão educacional, uma vez que alunos com diferentes estilos de aprendizagem conseguem se engajar em uma mesma atividade. Em convergência com Araújo e Oliveira (2021), a diversidade de recursos visuais, auditivos e textuais no jogo colabora com a acessibilidade e a personalização do processo de ensino. Tal versatilidade contribui para reduzir desigualdades no aproveitamento escolar.

Segundo Azevedo *et al.* (2021) e Casemiro e Costa (2023), a gamificação, quando aplicada de maneira intencional, promove maior significância na aprendizagem matemática. O *Kahoot!* permite contextualizar conteúdos por meio de enunciados criativos e desafiadores, aproximando a disciplina da realidade dos estudantes. Essa contextualização reforça a ideia de que a Matemática está presente em múltiplas dimensões do cotidiano.

Em convergência com Oliveira (2021), os achados revelam que a motivação extrínseca provocada pelos jogos digitais tende a evoluir para uma motivação intrínseca, despertando o interesse contínuo pelo saber matemático. Para Mesquita e Bueno (2023), a repetição dos desafios, aliada ao prazer do jogo, consolida o hábito

de estudar, contribuindo para a superação das barreiras afetivas e cognitivas frequentemente associadas à disciplina.

Os estudos analisados apontam que o *Kahoot!* é mais do que uma ferramenta de diversão, trata-se de uma estratégia pedagógica eficaz, capaz de potencializar a aprendizagem, o engajamento e o desenvolvimento de competências matemáticas. Em convergência com todos os autores citados, constata-se que, quando articulado a um planejamento didático coerente, o *Kahoot!* contribui significativamente para uma prática educativa mais significativa, crítica e inclusiva.

Apesar dos avanços promovidos pela gamificação, ainda persistem desafios para a efetiva integração do *Kahoot!* nas práticas pedagógicas da Matemática, conforme quadro 03. Argumenta Castro (2023) que a resistência de parte do corpo docente, aliada à insegurança no uso das tecnologias, dificulta sua implementação sistemática. Em convergência com Casemiro e Costa (2023), a ausência de formação continuada sobre recursos digitais compromete a qualidade das experiências gamificadas em sala de aula.

Quadro 3 – Síntese: Desafios, Potencialidades e Perspectivas do Uso do *Kahoot!* na Matemática

Aspectos	Descrição
Dificuldades	Falta de formação docente; limitações tecnológicas; desigualdade de acesso.
Possibilidades	Personalização de conteúdos; avaliação formativa; engajamento dos estudantes.
Perspectivas futuras	Integração com metodologias ativas; uso em contextos híbridos; protagonismo estudantil.

Fonte: Elaborada pelos autores.

Outro obstáculo recorrente refere-se à limitação de infraestrutura nas escolas públicas, como apontam Oliveira (2021) e Araújo *et al.* (2024). A falta de acesso a dispositivos móveis, internet instável e ausência de suporte técnico reduzem o alcance do *Kahoot!* como ferramenta pedagógica. Castilho e Haydu (2024) destaca que a desigualdade digital impacta diretamente a democratização das estratégias inovadoras, exigindo ações de política pública que garantam a equidade educacional.

Por outro lado, a literatura aponta diversas possibilidades que tornam o *Kahoot!* um recurso versátil e adaptável às realidades escolares. Segundo Azevedo *et al.* (2021) e Mesquita e Bueno (2023), a flexibilidade da plataforma permite criar quizzes personalizados que atendem diferentes níveis de aprendizagem. Em convergência com Araújo e Oliveira (2021), o docente pode explorar diferentes formatos de

perguntas, utilizar imagens, vídeos e gráficos, enriquecendo a abordagem de conteúdos matemáticos.

Castilho e Haydu (2024) argumentam que a aplicação do *Kahoot!* estimula a cultura da avaliação formativa, centrada no acompanhamento contínuo da aprendizagem. Em convergência com Azevedo *et al.* (2021) os dados gerados pelas respostas dos estudantes servem como subsídio para o replanejamento didático, promovendo uma intervenção mais eficaz. Esse *feedback* imediato contribui para o fortalecimento do vínculo pedagógico e do protagonismo estudantil.

De acordo com Araújo *et al.* (2024) e Casemiro e Costa (2023), as perspectivas futuras apontam para uma maior integração entre gamificação e metodologias ativas no ensino da Matemática. O uso do *Kahoot!* pode ser articulado com estratégias como sala de aula invertida, aprendizagem baseada em projetos e ensino híbrido, tornando o processo de ensino-aprendizagem mais interativo e contextualizado. Essas inovações requerem o reposicionamento do professor como mediador criativo da aprendizagem.

Por fim, observa-se que o uso do *Kahoot!* no ensino da Matemática apresenta potencial significativo, mas depende de condições estruturais e pedagógicas para sua consolidação. Segundo Oliveira (2021) e Mesquita e Bueno (2023), é imprescindível investir na formação docente e em infraestrutura tecnológica para expandir seu uso com equidade e qualidade. Assim, a gamificação se consolida como uma estratégia promissora para transformar a cultura avaliativa e ampliar os horizontes da prática pedagógica matemática.

Discussão

Os estudos analisados evidenciaram que o uso do *Kahoot!* contribui significativamente para o engajamento dos alunos e a dinamicidade das aulas de Matemática. De acordo com Araújo *et al.* (2024) e Azevedo *et al.* (2021) o recurso promove motivação e participação ativa, apontando que o primeiro objetivo específico foi plenamente atendido. Tal constatação reforça a pertinência da gamificação como estratégia de mediação didática.

Em convergência com Mesquita e Bueno (2023), a gamificação, ao proporcionar desafios lúdicos e contextualizados, fortalece o vínculo entre aluno e conteúdo. Oliveira (2021) destaca que a interatividade da plataforma permite

acompanhar o progresso dos estudantes, o que dialoga com o objetivo geral da pesquisa. Nesse sentido, observa-se que o *Kahoot!* tem potencial para reconfigurar as práticas pedagógicas tradicionais.

Argumenta Castro (2023) que a inserção do *Kahoot!* impulsiona o uso de metodologias ativas e fomenta uma postura investigativa nos discentes. Em convergência com Casemiro e Costa (2023), essa abordagem transforma o processo de ensino em uma experiência mais significativa, confirmando o segundo objetivo específico. Assim, as contribuições vão além da motivação, envolvendo competências cognitivas e metacognitivas.

Castilho e Haydu (2024) apontam que os dados gerados pelo jogo contribuem para o planejamento pedagógico, promovendo a avaliação formativa. Essa perspectiva também foi evidenciada por Araújo e Oliveira (2021), reforçando que o *Kahoot!* oferece não apenas entretenimento, mas também indicadores concretos de aprendizagem. Portanto, o terceiro objetivo específico também foi contemplado de forma satisfatória, quadro 04.

Quadro 4 – Achados da pesquisa e relação com os objetivos propostos

Objetivo	Achado
Engajamento e motivação dos alunos	Alta participação e entusiasmo nas atividades com <i>Kahoot!</i>
Identificação de ferramentas gamificadas e suas funções	<i>Kahoot!</i> promove interatividade, <i>feedback</i> imediato e personalização
Percepção de benefícios e desafios pelos envolvidos	Reconhecimento do potencial didático e limitações estruturais

Fonte: Elaborada pelos autores.

Mesmo com os resultados positivos, é necessário destacar que os estudos apontam entraves como infraestrutura precária e falta de formação docente, conforme Araújo *et al.* (2024) e Castro (2023). Esses obstáculos não invalidam os avanços alcançados, mas exigem ações integradas para ampliar o acesso e garantir a efetividade da gamificação em contextos diversos.

Por fim, em convergência com Azevedo *et al.* (2021) e Mesquita e Bueno (2023), constata-se que o *Kahoot!* não substitui a prática pedagógica, mas a complementa com recursos que favorecem o protagonismo discente e a aprendizagem significativa. Os objetivos delineados inicialmente foram contemplados, embora os achados também sinalizem caminhos para aprofundamentos futuros e

ajustes metodológicos que consolidem a gamificação como prática sistemática no ensino da Matemática.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados obtidos ao longo da pesquisa indicam que o uso do *Kahoot!* no ensino da Matemática representa uma estratégia pedagógica eficaz, capaz de promover o engajamento, o interesse e a participação ativa dos estudantes. A gamificação se mostrou uma aliada na superação de práticas tradicionais, ao oferecer um ambiente lúdico, interativo e centrado na aprendizagem significativa.

Observou-se que, além de motivar os alunos, o *Kahoot!* contribui para o desenvolvimento de habilidades cognitivas e metacognitivas, ampliando as possibilidades de ensino e avaliação. No entanto, a efetiva implementação dessa ferramenta exige planejamento didático adequado, intencionalidade pedagógica e infraestrutura tecnológica mínima, o que ainda representa um desafio em muitos contextos escolares.

A pesquisa evidenciou a importância da formação continuada dos professores para o uso crítico e criativo de ferramentas gamificadas. É necessário ampliar as políticas de formação docente voltadas às tecnologias educacionais, bem como garantir o acesso equitativo aos recursos digitais, a fim de evitar a ampliação das desigualdades educacionais.

Sugere-se, para futuras pesquisas, a análise da aplicação do *Kahoot!* em diferentes níveis de ensino e em conteúdos matemáticos específicos. Também seria pertinente investigar a percepção dos estudantes sobre a ferramenta, a fim de aprofundar o entendimento de suas contribuições para a aprendizagem. A gamificação, quando bem articulada, pode ser um caminho promissor para reconfigurar a prática pedagógica.

REFERÊNCIAS

ARAÚJO, A. C. M. de; OLIVEIRA, B. V. C. Estratégia de gamificação no ensino superior: relato de experiência da aplicação do kahoot na disciplina de metodologia científica / Gamification strategy in higher education: experience report of the kahoot application in the scientific methodology discipline. **Brazilian Journal of Development**, [S. l.], v. 7, n. 7, p. 71322–71333, 2021. DOI: 10.34117/bjdv7n7-351.

Disponível em:

<https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BRJD/article/view/32950>. Acesso em: 24 jul. 2025.

ARAÚJO, F. J. de; GONÇALVES, C. C.; SANTOS, C. H. A. dos; SILVA, C. E. da. Gamificação no ensino: uma análise da plataforma *kahoot!*. **Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação**, [S. l.], v. 10, n. 7, p. 246–258, 2024. DOI: 10.51891/rease.v10i7.14744. Disponível em: <https://periodicorease.pro.br/rease/article/view/14744>. Acesso em: 21 jun. 2025.

AZEVEDO, M. M. R.; VIEIRA, D. D. . S. S. .; HAGER, A. X.; VIEIRA, J. C.; VIEIRA, A. C. .; SOUSA, E. T. F. .; VIEIRA, L. A. .; PEREIRA, R. J. B. . Kahoot as a ludic strategy in the teaching learning of Cellular Biology . **Research, Society and Development**, [S. l.], v. 10, n. 12, p. e159101219049, 2021. DOI: 10.33448/rsd-v10i12.19049. Disponível em: <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/19049>. Acesso em: 21 jun. 2025.

BICUDO, M. A. V. Ensino de matemática e educação matemática: algumas considerações sobre seus significados. **Bolema**, Rio Claro – SP, v. 12, n. 13, 1999. Disponível em: <https://www.periodicos.rc.biblioteca.unesp.br/index.php/bolema/article/view/10638>. Acesso em 15 jul. 2025.

CASEMIRO, Í.; COSTA, B. *Kahoot!* no Ensino Superior: um Estudo sobre Aplicações, Limitações e Estratégias de Utilização. In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE INFORMÁTICA NA EDUCAÇÃO (SBIE), 34. , 2023, Passo Fundo/RS. **Anais [...]**. Porto Alegre: Sociedade Brasileira de Computação, 2023 . p. 584-593. DOI: <https://doi.org/10.5753/sbie.2023.233851>.

CASTILHO, É. P. A. .; HAYDU, V. B. Utilização do *Kahoot!* em procedimentos de ensino: Uma revisão sistemática da literatura. **Revista Portuguesa de Educação**, [S. l.], v. 37, n. 1, p. e24012, 2024. DOI: 10.21814/rpe.28186. Disponível em: <https://revistas.rcaap.pt/rpe/article/view/28186>. Acesso em: 21 jun. 2025.

CASTRO, G. de L. Kahoot: Utilização de uma ferramenta lúdica em uma aula de Química no Ensino Médio. **Revista Docentes**, [S. l.], v. 8, n. 24, p. 65–74, 2023. Disponível em: <https://revistadocentes.seduc.ce.gov.br/revistadocentes/article/view/794>. Acesso em: 21 jun. 2025.

CRESWELL, J. W.; CRESWELL, J. D. Projeto de pesquisa: métodos qualitativo, quantitativo, misto. 5ª ed. Porto Alegre: Penso, 2018.

GIL, A. C. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 6ª ed. São Paulo: Atlas, 2017.

LARA, I. C. M. de. O ensino da matemática por meio da história da matemática: possíveis articulações com a etnomatemática. **VIDYA**, Santa Maria (RS, Brasil), v. 33, n. 2, p. 12, 2013. Disponível em: <https://periodicos.ufn.edu.br/index.php/VIDYA/article/view/254>. Acesso em: 24 jul. 2025.

MESQUITA, F. A. S.; BUENO, A. M. F. Gamificação no ensino de matemática: revisão acerca do uso da plataforma kahoot! no ensino fundamental. **Revista Interdisciplinar de Ensino, Pesquisa e Extensão**, nº 1, vol. 1, 2023. Disponível em: <https://periodicos.ifg.edu.br/riepex/article/view/56/128>. Acesso em 15 jul. 2025.

OLIVEIRA, R. de. Uso do kahoot como metodologia ativa no ensino remoto de biologia. **Anais do VI CONAPESC**. Campina Grande: Realize Editora, 2021. Disponível em: <<https://editorarealize.com.br/artigo/visualizar/77030>>. Acesso em: 24/07/2025 15:45

PEREIRA, A. C. C.; SAITO, F. Os instrumentos matemáticos na interface entre história e ensino de matemática: compreendendo o cenário nacional nos últimos 10 anos. **Boletim Cearense de Educação e História da Matemática**, [S. l.], v. 5, n. 14, p. 109–122, 2018. DOI: 10.30938/bocehm.v5i14.225. Disponível em: <https://revistas.uece.br/index.php/BOCEHM/article/view/225>. Acesso em: 24 jul. 2025.

SAITO, F. Construindo interfaces entre história e ensino da matemática. **Ensino da Matemática em Debate**, [S. l.], v. 3, n. 1, 2016. Disponível em: <https://revistas.pucsp.br/index.php/emd/article/view/29002>. Acesso em: 24 jul. 2025.

SOUSA, M. do C. de. O movimento lógico-histórico enquanto perspectiva didática para o ensino de matemática. **Obutchénie. Revista de Didática e Psicologia Pedagógica**, [S. l.], v. 1, n. 4, p. 40–68, 2018. DOI: [10.14393/OBv2n1a2018-3](https://doi.org/10.14393/OBv2n1a2018-3). Disponível em: <https://seer.ufu.br/index.php/Obutchenie/article/view/42533>. Acesso em: 24 jul. 2025.